

DESENHO GEOMÉTRICO E A MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DA GEOMETRIA PLANA EM NÍVEL FUNDAMENTAL II

José Augusto Lopes da Silva
Universidade Federal da Bahia
augustolopes10@yahoo.com.br

Resumo: O ensino e a aprendizagem da Matemática têm sido foco de diversas investigações, especialmente diante da necessidade de práticas metodológicas que deem significado ao conteúdo escolar. A Geometria, como área essencial da Matemática, apresenta múltiplas possibilidades de criação e uso de recursos que aproximem os conceitos teóricos das situações reais vivenciadas pelos alunos. Este trabalho, apresentado como relato de experiência no Ensino Fundamental II, teve como objetivo explorar as potencialidades do Desenho Geométrico e da Modelagem Matemática na construção de uma proposta diferenciada para o ensino da Geometria Plana. A pesquisa foi realizada com turmas do 7º ano de uma escola pública municipal de Moju-Pará, envolvendo a elaboração de uma atividade que integrasse os elementos do Desenho Geométrico com a perspectiva da Modelagem Matemática. Essa abordagem metodológica possibilitou aos alunos uma experiência mais concreta e visual dos conceitos geométricos, estimulando o desenvolvimento da criatividade, da autonomia prática e da capacidade de generalização. Além disso, promoveu a interação e o trabalho cooperativo entre os alunos e entre alunos e professor. Os resultados obtidos indicam que o uso de estratégias diferenciadas no ensino da Geometria torna a aprendizagem mais significativa, contextualizada e capaz de despertar maior interesse e engajamento por parte dos estudantes, reforçando a importância de metodologias que valorizem o protagonismo discente e o vínculo entre teoria e prática no ambiente escolar.

Palavras-chave: Educação Matemática; Modelagem Matemática; Desenho Geométrico; Ensino Fundamental; Geometria.

1 Introdução

O contexto das práticas de ensino da matemática ainda está fortemente permeado por metodologias que não favorecem a participação ativa dos alunos. A geometria, enquanto ramo estruturante da matemática, possui um potencial significativo no ensino e aprendizagem que ainda é pouco explorado em contextos educacionais, devido a fatores como a formação dos professores e a rigidez dos currículos escolares para a área, problemáticas já evidenciadas por autores como Lorenzato (1995), Fiorentini (1995), Kaleff (1994) e Pavanello (1993), em décadas passadas.

Atualmente, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), Brasil (2018), documento normativo que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais para todos os alunos, traz a linguagem geométrica como elemento fundamental para a

aprendizagem em matemática. Destaca também a geometria como campo fértil para o ensino de conteúdos que estabelecem ligação direta com o meio em que os alunos estão inseridos, elevando a aprendizagem ao incluir autonomia e criticidade diante do conhecimento construído.

Fonseca (2009) ressalta que a geometria pode ser compreendida como uma das melhores oportunidades para aprender a matematizar. Nesse sentido, Bulos (2011) enfatiza que ela pode ser o caminho para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais para a resolução de problemas cotidianos, pois estimula a capacidade de observar, comparar, medir, generalizar e abstrair.

Nesse contexto, a Modelagem Matemática surge como elemento importante para o favorecimento da aprendizagem, que poderá auxiliar no ensino de conteúdos da geometria. Para Barbosa (2001), a Modelagem Matemática pode ser caracterizada como um ambiente de aprendizagem no qual os alunos ampliam e/ou criam capacidades investigativas necessárias para desenvolver uma visão sociocrítica diante do conhecimento matemático.

Biembengut e Hein (2014) destacam a Modelagem Matemática como um processo que envolve a obtenção de um modelo que, sob certa ótica, pode ser considerado também artístico, já que sua elaboração demanda conhecimentos além dos matemáticos, e o modelador deve apresentar doses significativas de intuição e criatividade para interpretar o contexto, discernimento sobre qual conteúdo matemático melhor se adequa e um senso lúdico para manejar as variáveis envolvidas.

Logo, esse relato de experiência surge como desdobramento de uma ação de ensino direcionada ao Ensino Fundamental, anos finais, baseada em uma atividade realizada por meio de um projeto de extensão vinculado a uma universidade pública do estado do Pará. Apresenta como objetivo geral: *Investigar as potencialidades do Desenho Geométrico e da Modelagem Matemática na construção de uma proposta diferenciada de ensino da geometria.*

Esse relato de experiência encontra-se dividido em: Introdução, que expõe os elementos iniciais, bem como a justificativa e o objetivo geral da pesquisa; Metodologia, que discorre sobre os procedimentos adotados na aproximação com os participantes, aspectos éticos e coleta de dados; Resultados e discussão, que apresentam e analisam os principais

resultados obtidos; e Considerações finais, que fazem inferências conclusivas e indicam caminhos para pesquisas futuras.

2 Percorso metodológico

A proposta de atividade desenvolvida relaciona-se ao conjunto de conteúdos que podem ser trabalhados a partir do Desenho Geométrico, porém, a definição desta proposta, bem como a construção do modelo matemático, contou com o auxílio dos alunos. Neste sentido, a perspectiva de Modelagem adotada aproxima-se de Barbosa (2001), quando sugere casos específicos de atuação aluno/professor para o desenvolvimento das atividades em contexto escolar.

Seguindo as orientações observadas em Barbosa (2001), caso 1, o processo de construção do modelo matemático teve como etapas a formulação do problema, simplificação, coleta de dados e a solução. Neste caso, o professor propõe o problema aos alunos, sendo responsável por trazer todas as informações necessárias à resolução. Os alunos, por sua vez, são responsáveis, junto com o professor, pela construção de um modelo matemático explicativo que será utilizado na solução do problema.

O desenvolvimento da pesquisa teve como lócus uma Escola Municipal de Ensino Fundamental no município de Moju-Pará. Os participantes que contribuíram com a construção da proposta de atividade foram 32 alunos pertencentes a uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. A escolha da turma foi realizada com o auxílio do professor de matemática da escola, onde houve a sugestão de complementar os conteúdos referentes ao ensino da geometria plana, o que, por sua vez, se mostrou adequado à perspectiva do trabalho com o Desenho Geométrico.

Estabelecido o acordo com o professor de matemática e com a direção da escola, os alunos participantes foram convidados a obter autorização dos responsáveis por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e a assinarem também o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), ambos contendo todas as informações sobre a pesquisa e os aspectos éticos adotados. Após as devidas autorizações, foi possível estruturar um cronograma para execução da pesquisa, que definia sua construção e aplicação a partir de quatro encontros realizados no segundo semestre de 2022, no turno matutino.

Os resultados obtidos com o desenvolvimento das atividades nos respectivos encontros, advindos da observação participante, do diário de campo, dos registros de áudio e foto, foram posteriormente tratados e analisados a partir da perspectiva da Modelagem Matemática e do ambiente de aprendizagem gerado pelo estudo dos elementos da geometria plana.

3 Descrição e análise da experiência

O primeiro contato com os alunos do 7º ano do Ensino Fundamental contou com o auxílio do professor de matemática da turma. Para este momento foi necessário apresentar a proposta da pesquisa, bem como os objetivos e as características gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula.

Após este momento inicial, de trocas e discussões, foi sugerido que 5 alunos realizassem a socialização de suas percepções com o restante da turma. Estes por sua vez não demonstraram resistência e não foram indicados diretamente. Ao serem questionados sobre a importância da geometria e onde conseguiam percebê-la diretamente em seu dia a dia, os alunos responderam:

Fala transcrita, Aluno A2: [...] acho que a geometria tá em tudo. Pra onde olhamos enxergamos um pouco de geometria. Em casa tem umas toalhas de mesa que dá pra ver um monte de triângulos coloridos. Aqui na sala também dá pra ver a geometria, o quadro e a régua.

Fala transcrita, Aluno A15: Eu vi geometria na escola ano passado. Também acho que ela pode tá em tudo, mas quando faço uns desenhos consigo ver mais. Nas aulas do ano passado a gente fazia quadrados e triângulos e o desenho de umas casas que a gente media.

Nos trechos expressos acima é possível verificar a associação prática da geometria com a realidade dos alunos, onde estes acabam construindo formas e estruturas que se destacam e podem ser, em muitos dos casos, facilmente interpretadas como geométricas.

A Modelagem Matemática privilegia a prática na construção de modelos matemáticos explicativos, que sejam capazes de interpretar a realidade ou parte dela. Para Caldeira, Magnus e Duarte (2019) a Modelagem é vista como um caminho que pode levar a aprendizagem de certas situações matemáticas, quando estas partem da realidade dos alunos tem-se um incentivo a mais a produção de significados, uma vez que se apresentam conceitos matemáticos contextualizados importantes à para a construção do conhecimento matemático.

Considerando a necessidade e importância de abordar temáticas próximas a área da geometria plana e seguindo as discussões em sala de aula, de relacionar os conteúdos matemáticos a uma realidade facilmente observável, foram indicadas aos alunos algumas temáticas previamente formuladas, que envolviam o processo de construção com o auxílio da geometria. A temática escolhida pela maioria dos alunos foi “A geometria na construção de casas de alvenaria”.

Essa atividade surgiu como sugestão, pelo contexto de práticas desenvolvidas pelos pais dos alunos, que exercem a função de “pedreiros” ou “ajudantes de pedreiros”, o que despertou a curiosidade de compreender a relação existente entre o ofício e os elementos da geometria plana envolvidos. Fiorentini (1995), ressalta que o conhecimento matemático informal é de grande importância e encontra-se relacionado a matemática não acadêmica e não sistematizada, praticada por grupos específicos.

No segundo encontro, os alunos tiveram um tempo inicial para discutirem os elementos necessários à construção de casas em alvenaria, as condições que esse trabalho envolve e sua importância no contexto social e local das famílias que moram e dependem dele na comunidade. Neste sentido, verifica-se o que Barbosa (2004) indica como um movimento investigativo da realidade, que é potencializado pela Modelagem Matemática à medida que se aproxima do ambiente de vivências do sujeito.

Ao socializarem os elementos necessários à construção das casas, foi solicitado aos alunos que os escrevessem no quadro branco e, à medida que isso aconteceu, pode-se selecionar algumas categorias como: Planta baixa; Nivelamento do terreno; Esquadrejamento da área; Levantamento das paredes; e Estrutura do telhado.

De posse destas informações iniciais e com o auxílio dos alunos, a categoria “Esquadrejamento da área” foi escolhida, de onde se formulou a seguinte situação problema: João trabalha como pedreiro profissional há 3 anos e faz diversos serviços na comunidade onde mora. Um mês antes da festividade do padroeiro da cidade, ele foi contatado pelo padre da paróquia que lhe solicitou uma obra, tratava-se da construção de uma minicapela que deveria ter 36 m² de área. Com essas medidas iniciais, e de posse que alguns materiais de desenho geométrico como esquadro, régua, transferidor e compasso, como João poderia começar um esboço da minicapela como forma de orientar seu trabalho, sabendo que cada metro na realidade corresponde a 2 cm no desenho?

Depois de lida, a questão foi escrita no quadro branco para que os alunos pudessem repassá-la para o caderno, caso sentissem a necessidade. Foi pedido que eles se dividissem em grupos de 4 componentes, totalizando 8 grupos. Após esse momento de reorganização da sala de aula, foram distribuídos materiais de desenho geométrico como esquadros, régua, compassos, transferidores, lápis e papel A4, para todos os alunos.

Observa-se que objetos de conhecimento como a construção geométrica de polígonos regulares, transformações geométricas e área de figuras planas, por exemplo, foram abarcadas na escolha da temática e estiveram de acordo com as indicações da BNCC para os anos finais do Ensino Fundamental.

A partir da entrega do material de Desenho Geométrico, os alunos foram convidados a tentar solucionar o problema proposto, fazendo um esboço da minicapela, de forma que pudessem ajudar no trabalho do pedreiro João. Foi possível notar grande interesse na manipulação dos materiais e a troca constante de questionamentos sobre o que seria necessário para a solução.

Imagem 1: Momento de construção do modelo explicativo do problema inicial.

Fonte: Arquivo do autor (2022).

Depois de transcorrido o tempo, um aluno de cada grupo foi convidado a socializar os esquemas construídos para solucionar a questão. A identificação do problema foi algo que se destacou inicialmente, porém, nem todos os alunos conseguiram visualizar que o esquadramento da área seria justamente a representação do quadrado de 36 m^2 .

Dê posse das anotações feitas pelos alunos, foi possível observar que apenas 20% destes envolveram o uso do compasso na tentativa de construir o quadrado indicado no problema. O restante das anotações indicou tentativas diretas de criação, medir os lados com o auxílio da régua e desenhar. Outros desenhos, pela disposição e não linearidade dos lados, foram desenhados diretamente, sem qualquer medição.

Moreira (2006) destaca que os conhecimentos prévios, ou do tipo “âncoras”, que se encontram na estrutura cognitiva dos alunos são fundamentais para haja atribuição de significado às novas proposições e conceitos com os quais entram em contato. Para este momento de atividade, percebe-se que a falta de conhecimentos prévios, ou que sirvam como “ancoradouros”, influenciou diretamente na criação das possibilidades de resolução.

No terceiro encontro desenvolveu-se outra etapa no processo de solução, que se assemelha ao que Barbosa (2004) denomina como simplificação e coleta de dados, uma vez que os alunos puderam socializar as resoluções a partir dos desenhos que fizeram ao representarem o quadrado.

Foi verificado um modelo que mais se aproximava da construção formal de um quadrado, conforme indicado no desenho geométrico: 1) Desenhar uma reta suporte com a régua; 2) Definir um ponto na reta suporte, de onde saíra um dos vértices do quadrado; 3) Transportar o lado do quadrado na reta com o compasso, a partir do ponto definido, lembrando de marcar o novo ponto; 4) Construir em cada ponto uma reta perpendicular com o auxílio do compasso; 5) Nas novas retas criadas, transportar a medida dos lados do quadrado; 6) Ligar os novos pontos criados e obter o quadrado.

O modelo escolhido em sala de aula pôde ser analisado pelos alunos à medida que foi explicado e reproduzido no quadro branco. Em seguida, ao dividir este mesmo quadro ao meio com o pincel, o professor mediador fez a construção do desenho seguindo os passos de 1) a 6) já evidenciados anteriormente. Desta forma, os alunos puderam estabelecer as relações entre um desenho e outro, à medida que foram sendo construídos lado a lado.

Foi possível verificar os vários elementos que compõem um desenho geométrico. Para o caso do quadrado, explorou-se as noções primitivas da geometria como ponto, reta e plano, bem como segmento de reta, transporte de distâncias entre dois pontos, perpendicularidade e trabalho com ângulos. Estes assuntos foram contextualizados em sala de aula, onde os alunos puderam realizar a construção passo a passo da figura e de seus elementos, ou seja, obtendo um modelo matemático-geométrico capaz de solucionar a questão.

No último encontro, foi importante acompanhar de que forma os alunos, a partir do modelo matemático-geométrico criado e ajustado anteriormente, conseguiam também generalizá-lo para outras situações que tivessem características semelhantes. Nesse sentido, relembando as construções anteriores e os elementos do Desenho Geométrico estudados,

sugeriu-se aos alunos que mantivessem os grupos e se empenhassem na solução de três problemas de construção geométrica.

Todas as questões necessitavam da utilização dos materiais de desenho, onde a primeira, depois da parte contextual, pedia aos alunos a construção de um retângulo de base 5 cm e lados 8 cm. A segunda questão, referia-se à construção de um triângulo isósceles, com base de 6 cm e lados de 7 cm. A terceira, por sua vez, referia-se à construção de um losango, com diagonais 6 e 4 cm. Para a construção dos desenhos os alunos se orientaram pelas atividades desenvolvidas anteriormente, utilizando todos os instrumentos que tinham à disposição.

Ao término do tempo disponibilizado, um aluno de cada grupo foi convidado a socializar com o restante da turma as aplicações do modelo geométrico utilizado na solução dos problemas.

Imagem 2: Momento de socialização e construção das questões 1, 2 e 3.

Fonte: Arquivo do autor (2022).

As anotações realizadas pelos alunos foram analisadas posteriormente, identificando que, para o total de 32 alunos presentes na última atividade, aproximadamente 90% fizeram todas as questões propostas, 70% conseguiram realizar os traçados básicos envolvendo os instrumentos de desenho necessários e cerca 40% definiram um esquema passo a passo para a construção das figuras geométricas referentes a cada questão.

Vale ressaltar que apesar dos esquemas criados pelos alunos estarem próximos ao que foi feito inicialmente para a construção do quadrado de área 36 m^2 , não seguiram necessariamente o mesmo padrão, porém, mostraram-se extremamente significativos e suficientes para solucionar os novos problemas que foram propostos nas três questões.

A criação e implementação de novos modelos de construção, para a resolução das atividades, seguiu a lógica da autonomia evidenciada pela Modelagem Matemática e verificada em Barbosa (2001), onde é ressaltado que os ambientes de aprendizagem,

implementados a partir desta perspectiva, podem levar o aluno ao movimento investigativo da realidade. Logo, as construções geométricas desenvolvidas mostraram-se como uma oportunidade diferenciada de favorecer o pensamento crítico e a articulação com elementos do âmbito real dos participantes.

3 Considerações finais

Construir um processo metodológico de ensino, onde a participação dos principais atores envolvidos, professor e aluno seja realmente efetiva, torna-se um enorme desafio. Apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas, quanto ao ensino de matemática, há grande resistência em adotar um posicionamento crítico diante do conhecimento que é trabalhado na área, muitas vezes em função de uma estrutura altamente consolidada que reproduz métodos tidos como tradicionais no ambiente escolar.

As características de autonomia e ação que podem ser reforçadas com a Modelagem Matemática ganham ainda mais amplitude quando direcionadas a área da geometria. Isso pode ser confirmado ao analisarmos a postura curiosa e o interesse despertado nos alunos desta pesquisa quando tomaram conhecimento dos assuntos envolvidos.

A parte prática, proporcionada pelas construções geométricas, favoreceu a capacidade de generalização do modelo matemático-geométrico, obtido para a solução do problema inicial, bem como a manipulação e criação de novas estratégias, decisivas para o envolvimento dos alunos nas atividades. Estas construções, atreladas às características da Modelagem Matemática, renderam diversas possibilidades de confronto entre o modelo geométrico, de traçados e desenhos feitos pelos alunos, e o que era tido como formal apresentado pelo professor mediador.

Neste sentido, a proposta desenvolvida tratou de uma análise pontual de aprendizagem, envolvendo o Desenho Geométrico e a Modelagem Matemática, que pode ser pensada e generalizada para outros contextos de ensino que abordem conteúdos matemáticos diversos. Por sua vez, a utilização dos instrumentos de desenho mostrou-se como fundamental, sendo um diferencial para a realidade do local e do público participante.

Referências

BARBOSA, J. C. As relações dos professores com a Modelagem Matemática. In: **Anais...** Encontro Nacional de Educação Matemática. Recife: SBEM, 2004.

BARBOSA, J. C. Modelagem na Educação Matemática: contribuições para o debate teórico. In: **Reunião Anual da ANPED**. Caxambu. Rio de Janeiro: Anais Eletrônicos do ANPED, 2001. 1 CD-Rom.

BIEMBENGUT, M. S.; HEIN, N. **Modelagem matemática no ensino**. 4ª ed. São Paulo: Contexto, 2007.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Base Nacional Comum Curricular**. Educação é a Base. Brasília, DF, 2018.

BULOS, A. M. M. O Ensino da Geometria nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. In: **XIII CIAEM – IACME**, Recife, Brasil, 2011.

CALDEIRA, A. D.; MAGNUS, M. C. M.; DUARTE, C. G. Modelagem Matemática na Educação Matemática: uma legitimação do discurso curricular. **Revista de Educação Matemática**, [s. l.], v. 16, n. 21, p. 38–56, 2019. Disponível em: <https://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP/article/view/230>. Acesso em: 10 set. 2024.

FIORENTINI, D. Alguns modos de conceber o ensino da Matemática no Brasil. **Zetetiké**, n. 1, v. 3, 1995. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike/article/view/8646877>. Acesso em: 20, abr. 2023.

FONSECA, M. C. F. R.; Lopes, M. P. L.; Barbosa, M. G. G.; Gomes, M. L. M.; Dayrell, M. M. M. S. S. **O ensino da geometria na escola fundamental** – três questões para a formação do professor dos ciclos iniciais. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

KALEFF, A. M. Tomando o ensino da geometria em nossas mãos. **Educação Matemática em Revista**. São Paulo: v. 1, n. 2, p. 19-25, 1994. Disponível em: <https://leguff.weebly.com/artigos.html>. Acesso em: 10, fev. 2022.

LORENZATO, S. Por que não ensinar Geometria. **Educação Matemática em Revista**. São Paulo: v. 3, n. 4, p. 3-13, 1995. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/1311>. Acesso em: 5, fev. 2023.

MOREIRA, M. A. **A teoria da aprendizagem significativa e sua implementação em sala de aula**. Brasília: Editora da UnB, 2006.

PAVANELLO, R. **O abandono do ensino de Geometria no Brasil**: causas e consequências. In: **Zetetiké**, v. 1, n. 1, 1993.